
SO'FIYLIK TA'LIMOTI

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy va amaliy fanlar fakulteti
Tarix fani o'qituvchisi **Sh.Keldiyeva**
Andijon davlat pedagogika insitituti
tarix fakultuti talabasi

E.Sharapov

Annotasiya

Mazkur tadqiqot ishida bugungi kun yosh avlodlarining ma'naviy axloqiy tarbiyasining shakllanishida tasavvuf ilmining ahamiyati to'g'risida va uni amaliyotga tadbiiq etish jarayonida "Tasavvuf" va "So'fiy" tushunchalarining qiyosiy tahlilini ochib berish maqsadga muvofiqdir. Tasavvuf ilmining bugungi kundagi ahamiyati va islom olamidagi tariqatlari asosida shakllanishi nuqtai nazaridan tasavvuf va mutasavvif(Sufiy) tushunchalari bo'yicha mulohazalar keltirilgan va muhokama qilingan.

Аннотация:

В данном исследовании целесообразно раскрыть значение мистицизма в формировании духовно-нравственного воспитания современного молодого поколения и провести сравнительный анализ понятий «суфизм» и «суфизм» в процессе его применения. Что касается важности мистицизма сегодня и его формирования на основе учений исламского мира, обсуждались концепции мистицизма и суфизма.

Abstrac:

In this research work it is expedient to reveal the importance of mysticism in the formation of spiritual and moral education of today's younger generation and a comparative analysis of the concepts of "Sufism" and "Sufi" in the process of its application in practice. In terms of the importance of mysticism today and its formation on the basis of the teachings of the Islamic world, the concepts of mysticism and Sufism have been discussed.

Kalit so'zlar: Shariat, ilm, axloq, tarbiya, Tasavvuf, Ibn al-Arabiy, "Fusus ulhikam", "Futuhot ul-Mak-kiya" Uilyam K.CHittik, Sufiy(mutasavvif), kalom falsafasi, muhaqqiq.

Ключевые слова: шариат, знание, этика, образование, суфизм, Ибн

аль-Араби, «Фусус уль-Хикам», «Футухот уль-Мак-кия» Уильям К. Читтик, суфий (мистик), философия теологии, исследователь.

Keywords: Shari'a, knowledge, ethics, education, Sufism, Ibn al-Arabi, "Fusus ul-Hikam", "Futuhot ul-Mak-kiya" William K. Chittik, Sufi (mystic), philosophy of theology, researcher.

KIRISH QISMI

Mustaqilligimiz tufayli mamlakatimizda tasavvuf tariqatlarini o'rganish, unga doir asarlarni tarjima qilish, atoqli mashoyixlarning maqbaralarini qayta qurish va ta'mirlashga katta ahamiyat berilmoqda. Inson hayotda komil inson bo'lish uchun haqiqat yo'lidan yurishi lozim. Haqiqatni qidirgan inson hayotda o'z baxtini ham to'g'ri yo'lga yo'naltirgan inson sifatida ulug'lanadi. Bu jarayonda inson yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi kurashish kerakligini anglab yetadi. Shu bilan birga bugungi kunda jamiyatimizda olib borilayotgan ishlar samaradorligi ham Islom falsafasiga e'tibor kuchayayotganligidan dalolat bermoqda. Tasavvuf, sufiylik - islomda insonni ruhiy va axloqiy jihatdan komillik sari yo'llovchi ta'limot. Tasavvuf so'zining o'zagi va mazmuni haqida olimlar turli fikr va taxminlar bildirishgan. Ular ichida Ibn Xaldunning fikri haqiqatga yaqin deb e'tirof etilgan. U "Muqaddima" asarida tasavvuf "suvf" – "jun", "po'stin" so'zidan olingan bo'lishi kerak, zero qadimdan tarkidunyo qilgan zohidlar jundan to'qilgan kiyim yoki po'stin kiyib yurishni odat qilganlar, bu bilan ular bashang kiyinib yuruvchi axli dunyolardan farqli hayot tarzini o'zlarida namoyon etganlar, deydi.

Umaviya xalifaligi davriga kelib esa, saroy hashamlari, dabdabali bezaklar, oltin-kumushga berilish, xazina to'plash avj oldi YA'ni diniy mashg'ulotlar, Xudo yo'lidagi toatibodat o'rnini dunyoviy ishlar, dunyo moliga muhabbat egallay boshladi. Bu hol diniy amrlarni ado etishni har qanday dunyoviy ishlar, boyliklardan ustun qo'ygan e'tiqodli kishilarning noroziligiga sabab bo'ldi. Ular orasida hadis to'plovchi muhaddislar, ilgaridan qashshoq bo'lib, uy-joy, mol-mulkka e'tibor qilmagan sahobalar ham bor edi. Bularning bir qismi dinni himoya qilib, ochiq kurashga otlangan bo'lsalar, ikkinchi qismi qanoat va zuhdni («euhd» so' eidan «eohid» so'ei kelib chiqqan) asosiy maqsad qilib olib, saroy ahli va sarvaddorlar, boylar axloqiga qarshi norozilik belgisi sifatida tarkilunyochilik g'oyasini targ'ib etib, ijtimoiy faoliyatdan butunlay chetlashganlar, surunkali toatibodat bilan shug'ullanganlar. Barcha dinlarda va ba'zi bir buyuk falsafiy tizimlarda Xudo boshqa mavjudotlardan ustun bo'lgan mutlaqo yaratuvchi va hamma narsani boshqaruvchi kuch sifatida tasavvur qilingan. Kufa, Bag'dod, Basra shaharlarida tarkidunyo qilgan zohidlar ko'p

edi, aytish kerakki, ularning obro‘-e‘tibori ham xalq orasida katga bo‘lgan.

Chunonchi, Uvays Qaraniy, Hasan Basriy kabi Yirik so‘fiylar aslida zohid kishilar edilar, shuning uchun bu zotlarning nomi shayxlar va so‘fiylar haqidagi tazkiralarda zohid sifatida tilga olinadi, ba‘zi mualliflar esa ularni so‘fiylar qatoriga qo‘shmaganlar ham. Buning boisi shuki, zohidlar uzlat va taqvoni pasha etgan bo‘lish lariga qaramay, ishq va irfon (ilohiy ma‘rifat)dan bexabar kishilar edilar. Ular falsafiy mushohadakorlik, ajzu irodat bilan ma‘naviy-axloqiy kamolot sari intilish, valiylik, karomatlar ko‘rsatish kabi xislatlarga ega emasdilar. Zohidlarning niyati ibodat bilan oxirat mag‘firatini qozonish, Qur‘onda va‘da qilingan jannatning hueur-halovatiga etishish edi. So‘fiylar nazarida esa jannat umidida toat-ibodat qilish ham tamaning bir ko‘rinishidir. Holbuki, so‘fiy uchun na dunyodan va na oxiratdan tama bo‘lmasligi kerak. Yagona istak bu — Haq taoloning diydoridir, xolos. Ho‘sh, so‘fiy so‘zi qaerdan paydo bo‘lgan? Bu haqda bir necha xil qarashlar bor. Ba‘zilar bu so‘z «saf» so‘zidan kelib chiqqan deylik, chunki so‘fiy Iloh yo‘liga kirganlarning birinchi safida turuvchidir. Ba‘zi olimlar uni «suffa» so‘zidan hosil bo‘lgan deb aytadilar: ashobi suffa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tirikliklaridayoq tarki dunyo qilgan taqvodor kishilar bo‘lib, so‘fiylar shularga taqlid qiladilar, deb tushuntiradilar. Yana bir guruh olimlar so‘fiy so‘zi «safo» so‘zidan kelib chiqqan, chunki bu toifaning qalbi siyaqu safo oftobiday porlab turadi, deganlar. Yana ba‘zilar so‘fiy «sufuh so‘zidan yasalgan, sufuh — biror bir narsaning xulosasidir, bu jamoa xalqning xulosasi bo‘lganligi sababli ularni so‘fiy deganlar, deb yozadilar. So‘fiy so‘zi «sof» so‘zidan kelib chiqqan, deguvchilar ham bor. Abu Rayhon Beruniy bo‘lsa «Osor ulboqiya» asarida ushbu so‘zni yunoncha «suf», ya‘ni faylasuf so‘zining oxirgi qismidan yasalgan deb ko‘rsatadi. Ammo ko‘pchilik so‘fiy so‘zi arabcha «suf»so‘zidan hosil bo‘lgan, degan fikrni billiradilar. «Suf» so‘zining lug‘aviy ma‘nosi jun va jundan to‘qilgan matodir. So‘fiylar ko‘p hollarda jun chakmon yoki qo‘y terisidan tikilgan po‘stin kiyib yurishni odat qilganlari uchun ularni jun kiyimlilar (forschasi pashminapo‘sh), ya‘ni so‘fiy deb yuritganlar. Bizningcha, shu keyingi etimologik ma‘no haqiqatga yaqinroqdir, zero, so‘fiy so‘zining «suf» so‘zidan yasalishi arab tili qonun-qoidalariga mos keladi.

Agar «suf» so‘zidan so‘fiy yasalgan bo‘lsa, o‘z navbatida, «sufiy»dan «tasavvuf», «mustasuf», «muttasuf», «mutasavvif» so‘zlari hosil bo‘lgan. Mustasuf o‘zini so‘fiylarga o‘xshatib, taqpid qilib yuradigan, ammo asl maqsadi amal-mansab, molu mulkka intilishdan iborat bo‘lgan kishilarga nisbatan ishlatilgan so‘z bo‘lsa, muttasuf tariqat va haqiqatda muayyan manzillarni egallagan, biroq so‘fiy darajasiga ko‘tarila olmagan kishidir. Qalban so‘fiyona g‘oyalarga moyil, tasavvufni e‘tiqod —maslak qilib olgan, lekin tariqat amaliyotini o‘tamagan, rasman so‘fiy bo‘lmagan odamlar esa

mutasavvif hisoblanganlar.«Mavlono Jaloliddin, uning hayoti, falsafasi, asarlari» nomli kitob muallifi, turkiyalik olim Abdulboqiy Go'pyonarli so'fiylarning sakkiz toifasini ajratib ko'rsatadi. CHunonchi:

1. Hayot va dunyo lazzatlariga qatg'iq bog'langan so'fiylar. Ular gunohu savob, isyon va axborni arzimas, ortiqcha deb biladilar. SHar'iy amrlar jamiyat intizomi uchundir, bizga u taalluqli emas, biz zavqu hol kishilarimiz, taqvodan xalosmiz, deb o'ylaydilar.

2. Koinotni Parvardigor zoti tajallisining surati deb biladigan so'fiylar. Ular dunyoni naqsh va ranglardan iborat deb bilib, butun olamni esa Parvardigorning zotidan iborat, deb hisoblaydilar. Ularning fikricha, Mutlaq iloh dunyo suratida tajalliy etibdur va mohiyat Uning O'zilir. Oshiq va Ma'shuq ham Udir, demak haqiqiy qibla ham Uning O'zidir.

3. Hamma narsani Mutlaq iloh tajallisi deb bilib, Isoga o'xshab fikr yuritadigan va o'ng yuzingga shapatilasalar, chap yuzingni ham tut, degan aqidani olga suradiganlar. Ular zulmga e'tiroz bildirm aydilar, ammo mazlumlarga iloji boricha iltifot ko'rsatadilar. Ular uchun dunyo va uning ishlari ma'nisiz, arzimas, inson burchini Ilohni tanishdan iborat, deb biladilar.

4. Falsafani, aqlni rad etuvchi so'fiylar. Ular xayol olamiga g'arq bo'lib, lohut olam idan so'z ay tadi lar, o'tm ish dan va kelajakdan karomat qilalilar. «Yer yuzidan xabarleri yo'q, ammo osmonni qadamlab kezib chiqqanday gapiradilar. Oeqlari ostidagi quduqni bilmaydilar, lekin sayyoralar sayri-yu samoviy ajoyibotlardan so'zlaydilar.

5. Uz tasavvurlarida falsafa va hikmatni rad etmoqchi bo'lgan, lekin aslida so'fiyona aqilalarnn falsafiy mushohadalar bilan sinovdan o'tkazgan, omuxta etgan so'fiylar. Bular orada qolganliklari uchun shariat ahdi tomonidan ham, tariqat ahli tomonidan ham malomatga uchranganlar.

6. Tasavvufning nozik haqiqatlari, falsafa va hikmat bilan mojarolarini sezgan holda, ammo shariatdan ko'ngil uzolmaydigan so'fiylar. Ular tariqat odobini shariat ahkomiga singdirib yuborishga intilalilar va tavhil ilmida mutaassiblar bilan bir xil e'tiqodda bo'lishga urinadilar.

7. SHunday so'fiylar ham bo'lganki, o'zlarini zamon payg'ambari, ko'kdan tushgan Mahai, deb e'lon qilganlar. Zamona oxir bo'lgani, oxirat va dunyo birlashgani haqida xabar beradilar, o'zlarini Tangri zotining erdagi ko'rinish i, Buyuk adolat davrining asoschisi deb tanishtiradilar. Bunday urinishlar tarixda qonli fojialar bilan tugagan.

8. Arosatda, zidiyaiyatlari ichila qolgan so'fiynamo kishilar ham bo'lgan. Ular na toza musulmon, na butunlay g'ayri imondirlar. Dardlari ichlarida, yonib qiynalib yuradilar. Biror dinga yoki mazhdbga bog'lanmaydilar. Ammo ularning botiniy olami nihoyatda boy. Ular eohirlarini berkitib, sir saqdeb yuradilar. Ularning a'moli va so'elariga diqqat qilsangiz, ziddiyatni ko'rasiz.

Barcha hollarda Tangriga bandalikni bajo keltiradilar va ayni holda suratu siyratlar, rasmu rusumlarni pisanl qilmaydilar, axloqu ilmlari bilan barchadan ustunliklarini namoyon etadilar, zakovat va qobiliyatlari hayratlanarlidir. Husayn Voiz Koshifiy «Futuvvatnomai sultoni» nomli asarida soʻfiylarning oʻzini ham uch guruhga ajratgan: muoshirlar, mutarassimlar, muhaqqiqlar.

XULOSA

Tasavvuf tushunchasi islom olamida vujudga keldi va shu bilan bir necha tariqatlari shakllangan. Mashhurlari - tayfuriya, junaydiya, hakimiya, qodiriya, yassaviylik, malomatiylar, rifoiya, kubroviylik, suhravardiylik, chishtiya, akbariya, shoziliya, bektoshiya, mavlaviya, naqshbandiya, sanusiya tariqatlaridir. Bugungi kunda Hindistonda ham bu oqimlar mavjud desak adashmagan boʻlamiz. Chunki inson faoliyati davomida hayolij jarayonlarni boshidan oʻtkazadi. Odamzod qalbidagi orzularni nazar-pisand qilmaslik, inson ruhiyatini nazarga ilmaslik kelib chiqadi bu fikr. Vaholanki, tasavvuf hech qachon reallikni, moddiylikni inkor qilgani yoʻq. Aksincha, moddiy ehtiyojlar bilangina chegaralanib qolmaslik kerak, deya taʼlim bergan. Agar sen haqiqiy inson boʻlmay, moddiy ehtiyojlar girdobida qolish bilangina chegaralansang, senda hayvoniy xislatlar rivoj topib, ilohiyliging unutilib boradi. Oxir-oqibatda sen tubanlashib ketaverasan, deydi tasavvuf ahli.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI (REFERENCES)

1. Frithjof Schuon, Islomni anglash (Tarj.: Mahmut Kanik), Istanbul, 1999, 203-bet
2. Husayn Voiz Koshifiy «Futuvvatnomai sultoni» A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1994. Najmiddin Komilov tarjimai
3. Jaʼfar Xolmoʻminov. Vahdat ul-vujud falsafasi va Naqshbandiya taʼlimoti. Monografiya. Toshkent “Tafakkur”. 2020
4. Jurayev SH.S., Abu Ali ibn Sinoning falsafiy qarashlarida baxt-saodat masalasi // Academic Research in Educational Sciences, 2 (Special Issue 1), 395-401 P.
5. Komilov N. Tasavvuf. – T.: Movarounnahr” – “Oʻzbekiston”, 2009. – B.3
6. Majid Fahri, Islom falsafasi tarixi (Tarj.: QosimTurxon), Istanbul, 2004, 278-bet.
7. Poʻlatov, Sh.N., Hindistonda pedagogik taʼlimning rivojlanish bosqichlari. //“SCIENCE AND EDUCATION” Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 21-27 P.
8. Poʻlatov, Sh.N., Rabindranat Tagorning Hindiston ilm-maʼrifatga qoʻshgan xissasi. // “SCIENCE AND EDUCATION” Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 136-144 P.
9. Saidov S.A., Ibn al-Muqaffaning islom tarjima sanʼatiga qoʻshgan hissasi. //

“Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences”
Scientific journal Volume 1, 2021. 332-336 P.

10. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, (Tasavvuf haqida tasavvur), “HilolNashr” Toshkent 2019, 32-bet

11. Sulaymonov, J. Abdurahmon ibn Xaldunning tamaddun taraqqiyoti haqidagi qarashlarida jamiyat tahlili // Academic Research in Educational Sciences, Vol. 2 Special Issue 1, 2021. 451-455 R.

12. Sulaymonov, J. Karimov N. Contribution of Abu Isa Tirmidhi to the Science of Hadith // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-1, November, 2019. P. 593-599.

13. William C. Chittick. Divine Love: Islamic Literature and the Path to God (New Haven: Yale University Press, 2013, selected as a Choice Outstanding Academic Title for 2013);